

УДК 347

Форма кредитного договора

Ибрагимов Юсуп Муслимович, ассистент
Майрбеков Султанбек Саламуевич, магистрант 2 курса
Исмаилова Асет Салияховна, магистрант 2 курса
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика формы договора кредитования. В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий формы договора кредитования, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется принять меры, направленные на устранение коллизионности и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Ключевые слова: договор, коллизии, пробельность, сторона заемщика, общие положения, кредитная организация.

Loan agreement form

Ibragimov Yu.M., Assistant
Mayrbekov Sultanbek Salamuevich, 2nd year master's student
Ismailova Aset Saliyakhovna, 2nd year master's student

Annotation. This research study reveals the topic of the form of a loan agreement.

In the substantive part of the scientific work, a list of essential conditions of the form of a loan agreement is provided, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the legislative authorities are recommended to take measures aimed at eliminating conflicts and gaps in the designated regulatory legal space of the Russian Federation, in order to prevent abuse of powers by the credit institution.

Keywords: agreement, collisions, gap, borrower's side, general provisions, credit organization.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота договор кредитования, является одним из самых распространенных и лоббированных.

В этой связи, структурированное рассмотрение институтов договора кредитования, является фактическим обстоятельством к правильному пониманию предмета настоящего научного исследования.

В соответствии со статьей 820 Гражданского кодекса Российской Федерации договора кредитования должен быть удостоверен в формально-определенной форме. Невыполнение требования по формально-определенной форме удостоверения договора кредитования влечет ничтожность договора гражданско-правовой формы, в связи отсутствия юридической силы договора кредитования [1].

Формально-определенная форма договора кредитования регламентирована общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что договор кредитования в формально-определенной форме заключается путем составления одного экземпляра договора, завизированного сторонами, а также путем обмена электронными документами, телеграфным письмом или иными данными согласно абзацу, второму пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации [2].

На практике гражданско-правового оборота обозначенные договоры заключаются в форме типового документа, разрабатываемого банками.

Обозначенная практика заключения договора кредитования, позволяет сделать вывод, что данный договор относится к институту присоединения.

Данное умозаключение подтверждается и информационным письмом Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13 сентября 2011 года № 147.

Вместе с тем, договор кредитования является по своим отношения коллизионным, что подтверждается спецификой удостоверительных заключения договора документов. Так, в частности, как обозначалось выше договор кредитования считается заключенным, в случае его составления в письменной форме, однако встречаются случаи, когда суды судебной системы Российской Федерации признают договор кредитования заключенным и в отсутствии самого договора, так как банковская практика заключения договора кредитования не ограничивается одним договором, а выражаются платежными поручениями, ордерами банковского кредитования и иными документами.

В этой связи, остается непонятной причина не урегулированности со стороны законодателя данных отношений.

Аналогичные условия удостоверения и заключе-

ния договора предусмотрены и к договору потребительского кредитования, с особенностями предусмотренными Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

В целях предотвращения ситуаций, влекущих злоупотребление полномочиями со стороны кредитной организации, необходимо при заключении договора кредитования удостовериться в наличии правомочий и полномочий стороны, утверждающей договорные отношения, в частности проведении проверочных мероприятий по приказу о назначении Генерального директора, выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, проверке лицензионного номера Центрального банка Российской Федерации

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 820;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 434.
3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358.

[3].

В случае заключения договора кредитования стороной, не обладающей полномочиями удостоверения договора, договор в соответствии со статьей 183 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть признан заключенным от имени и в интересах уполномоченного лица.

С учетом изложенного, обозначается необходимость, что российскому законодателю необходимо принять меры, направленные на устранение коллизии и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.